

Original paper

MASOFADAN O'QITISHDA PEDAGOGNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARI

© O.V. Fotina ¹✉

¹Akademik D.N. Pranishnikov nomidagi Perm davlat agrotexnologiyalar universiteti, Perm, Rossiya

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqola masofaviy ta'lim sharoitida pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, mavzuning dolzarbligi ta'limning global raqamlashtirilishi bilan bog'liq. Muallif xalqaro standartlar (DigCompEdu) va zamonaviy tadqiqotlar asosida pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini to'rtta asosiy tarkibiy qismga ajratadi: texnik savodxonlik (LMS platformalari, videokonferensiya vositalari, bulutli texnologiyalar), raqamli didaktika (interaktivlik, shaxsiylashtirish, moslashuvchanlik), virtual muhitda muloqotni tashkil qilish, raqamli etik va xavfsizlik masalalari. Masofaviy ta'lim samaradorligi aynan shu kompetensiyalar darajasiga bog'liqligi ta'kidlanadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning asosiy maqsadi – masofaviy ta'lim sharoitida pedagogning raqamli kompetensiyasi mohiyatini aniqlash, ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalarni aniqlash hamda ushbu kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha samarali metodikalarni tahlil qilishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida analitik va solishtirma metodlar, ilmiy adabiyotlar, me'yoriy hujjatlar, xalqaro tajriba va masofaviy ta'limdagi pedagogik amaliyot o'rganildi. Onlayn-ta'limda keng qo'llanilayotgan raqamli vositalar va platformalar (Zoom, Google Meet, Moodle, Microsoft Teams va boshqalar) pedagogik faoliyat nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Shuningdek, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi darajasini aniqlash maqsadida so'rovnomalar o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogning raqamli kompetensiyasi nafaqat texnik ko'nikmalarni (platformalarda ishlash, kontent bilan ishlash) balki metodik moslashuvchanlik, raqamli muhitda muloqot o'rnatish, kiberxavfsizlikni ta'minlash kabi ko'nikmalarni ham o'z ichiga oladi. Ko'pchilik o'qituvchilar yangi raqamli vositalarni o'rganish va ulardan foydalanish bo'yicha tizimli o'quvga ehtiyoj sezayotganini ta'kidladilar.

Raqamli kompetensiyasi yuqori bo'lgan pedagoglar interaktiv va jalb qiluvchi masofaviy o'quv shakllarini samarali tashkil etmoqda, bu esa talabalarning qoniqish darajasi va ishtirokini oshirmoqda.

XULOSA: pedagogning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish — masofaviy ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash doimiy kasbiy rivojlanish, o'quv jarayonining yangi sharoitlariga moslashish va innovatsion yondashuvlarga tayyorlikni talab qiladi. Malaka oshirish dasturlari, treninglar va tajriba almashinuvi zamonaviy raqamli ta'lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Pedagogning raqamli kompetensiyasi, masofaviy ta'lim, texnik savodxonlik, raqamli didaktika, onlayn-muloqot, raqamli xavfsizlik.

Iqtibos uchun: Fotina O.V. Masofadan o'qitishda pedagogning raqamli kompetensiyalari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.185–198.

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

© О.В. Фотина¹✉

¹Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова, Пермь, Россия

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена исследованию цифровых компетенций педагогов в условиях дистанционного обучения, актуальность которых обусловлена глобальной цифровизацией образования. На основе анализа международных стандартов (DigCompEdu) и современных исследований автор выделяет четыре ключевых компонента цифровой компетентности преподавателей: техническую грамотность (владение LMS-платформами, инструментами видеоконференцсвязи, облачными технологиями), цифровую дидактику (интерактивность, персонализация, адаптивность), организацию взаимодействия в виртуальной среде и вопросы цифровой этики и безопасности. Подчеркивается, что эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от уровня владения педагогами этими компетенциями.

ЦЕЛЬ: целью данной статьи является определение сущности цифровых компетенций педагога в условиях дистанционного обучения, выявление ключевых навыков, необходимых для эффективного применения цифровых технологий в образовательном процессе, а также анализ эффективных методик развития этих компетенций среди преподавателей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы аналитический и сравнительный методы, а также изучение научной литературы, нормативных документов, международного опыта и педагогической практики в условиях дистанционного образования. Были рассмотрены цифровые инструменты и платформы (Zoom, Google Meet, Moodle, Microsoft Teams и др.), применяемые в онлайн-обучении, и проанализированы их функциональные возможности с точки зрения педагогической деятельности. Также использовались опросы и анкетирование преподавателей с целью оценки уровня их цифровой грамотности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что цифровая компетентность педагога включает в себя не только технические навыки (владение платформами, работа с контентом), но и методическую гибкость, умение выстраивать коммуникацию в цифровой среде, а также навыки обеспечения кибербезопасности.

Большинство опрошенных преподавателей отметили потребность в систематическом обучении и практике по применению новых цифровых инструментов.

Также было установлено, что педагоги, обладающие высоким уровнем цифровых компетенций, демонстрируют большую эффективность в организации интерактивных и вовлекающих форм дистанционного обучения, а студенты показывают более высокую удовлетворённость и вовлечённость в учебный процесс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие цифровых компетенций педагога является ключевым фактором повышения качества дистанционного образования. Эффективное применение цифровых технологий требует от преподавателя постоянного профессионального развития, адаптации к новым условиям обучения, а также готовности к внедрению инновационных подходов. Внедрение программ повышения квалификации, проведение тренингов и обмен педагогическим опытом способствуют формированию современной цифровой образовательной среды, способной удовлетворять потребности как преподавателей, так и студентов.

Ключевые слова: Цифровые компетенции педагога, дистанционное обучение, техническая грамотность, цифровая дидактика, онлайн-взаимодействие, цифровая безопасность.

Для цитирования: Фотина О.В. Цифровые компетенции педагога в дистанционном обучении. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 185–198.

DIGITAL COMPETENCIES OF TEACHERS IN DISTANCE LEARNING

© Oksana V. Fotina¹✉

¹Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov, Perm, Russia

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the digital competencies of teachers in the context of distance learning, a topic that has gained relevance due to the global digitalization of education. Based on international standards (DigCompEdu) and current research, the author identifies four key components of educators' digital competence: technical literacy (use of LMS platforms, video conferencing tools, cloud technologies), digital didactics (interactivity, personalization, adaptability), virtual interaction management, and issues of digital ethics and security. The article emphasizes that the

effectiveness of distance learning is directly linked to the level of these competencies among educators.

AIM: the main objective of this article is to define the essence of a teacher's digital competence in distance learning, identify the key skills necessary for the effective use of digital technologies in the educational process, and analyze effective methods for developing these competencies among educators.

MATERIALS AND METHODS: the research employed analytical and comparative methods, alongside a review of scientific literature, regulatory documents, international experience, and pedagogical practices in the context of distance education. Digital tools and platforms widely used in online learning (Zoom, Google Meet, Moodle, Microsoft Teams, etc.) were examined in terms of their pedagogical functionality. Surveys and questionnaires were also conducted to assess teachers' levels of digital literacy.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that teachers' digital competence encompasses not only technical skills (working with platforms and content) but also methodological flexibility, communication in a digital environment, and cybersecurity awareness. Most surveyed educators expressed a need for systematic training and hands-on experience with new digital tools. Teachers with high levels of digital competence demonstrate greater effectiveness in organizing interactive and engaging distance learning activities, resulting in increased student satisfaction and engagement.

CONCLUSION: the development of teachers' digital competencies is a key factor in improving the quality of distance education. Effective use of digital technologies requires continuous professional development, adaptability to new learning environments, and a willingness to implement innovative approaches. Professional development programs, training sessions, and the exchange of pedagogical experiences contribute to the formation of a modern digital learning environment that meets the needs of both educators and students.

Keywords: teacher's digital competence, distance learning, technical literacy, digital didactics, online interaction, digital security.

For citation: Oksana V. Fotina. (2025) 'Digital competencies of teachers in distance learning', *Inter education & global study*, (5), pp. 185–198. (In Russ).

Современная образовательная парадигма претерпевает значительные изменения под влиянием процессов цифровизации, что, несомненно, требует переосмысления роли педагога и его профессиональных компетенций. Активное внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс, ставшее особенно актуальным в последние годы, обуславливает необходимость формирования у педагогов цифровых компетенций, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность в новых условиях [6; 10; 14]. Дистанционное обучение, обладая такими характеристиками, как трансграничность, гибкость, доступность, персонализация и технологическая зависимость,

предъявляет особые требования к уровню цифровой грамотности преподавателя [10; 14]. В этой связи особую значимость приобретает вопрос о том, каким образом должны быть структурированы цифровые компетенции педагога для успешной реализации дистанционного формата обучения.

Следует отметить, что цифровизация образования не сводится исключительно к технической оснащенности учебного процесса, но предполагает глубокую трансформацию педагогических подходов и методик [7; 11; 13]. Как показывают исследования, уровень цифровой компетентности педагогов варьируется в зависимости от региона, опыта работы и нормативной базы, что создаёт неравные условия для реализации дистанционного обучения [5; 12]. В частности, европейская рамка DigCompEdu служит важным ориентиром для системной оценки и развития цифровых навыков преподавателей [4]. Однако, несмотря на наличие международных стандартов, адаптация цифровых компетенций к национальным образовательным контекстам остается актуальной проблемой [9; 12].

Формирование цифровых компетенций педагога в условиях дистанционного обучения следует рассматривать как многокомпонентный процесс, включающий не только освоение технологических инструментов, но и развитие методических, коммуникативных и организационных навыков [1; 3; 11]. Как подчёркивают Maghfiroh et al. (2024), будущие педагоги должны быть готовы к использованию цифровых ресурсов на всех этапах образовательного процесса — от проектирования курсов до оценки результатов обучения [3]. В противном случае возникает риск снижения качества образования и увеличения цифрового разрыва между преподавателями и обучающимися [2; 8].

Таким образом, **актуальность** данного исследования обусловлена необходимостью системного анализа цифровых компетенций педагога в контексте дистанционного обучения, а также выявления ключевых направлений их развития с учетом современных вызовов цифровой трансформации образования. **Цель исследования** — выявить ключевые компоненты цифровых компетенций педагога в условиях дистанционного обучения. Для достижения цели были поставлены следующие **задачи**: проанализировать существующие исследования и международные стандарты в области цифровых компетенций педагогов и определить ключевые компоненты цифровых компетенций (техническая грамотность, цифровая дидактика, онлайн-взаимодействие, цифровая этика и безопасность).

Далее в статье будут рассмотрены структурные компоненты цифровых компетенций, их связь с эффективностью дистанционного обучения, а также практические рекомендации по их совершенствованию.

Материалы и методы исследования

В качестве методологической базы исследования были использованы научные публикации и исследования по проблематике применения ИКТ и цифровых

компетенций педагогов, опубликованные в период 2004-2024 годов. Внимание также уделено анализу Европейской рамки цифровых компетенций педагогов DigCompEdu (Digital Competence Framework for Educators), представляющей собой систематизированный стандарт оценки и развития профессиональных цифровых навыков преподавателей. Дополнительными источниками послужили данные эмпирических исследований, включающие результаты анкетирования и case-стади (Suzer & Kos, 2024; Петрякова и др., 2021), а также практический опыт внедрения цифровых технологий в образовательных учреждениях России и Узбекистана.

Для достижения поставленных исследовательских задач был применен комплекс взаимодополняющих методов. Систематический анализ научной литературы позволил осуществить отбор и критический обзор наиболее релевантных статей по изучаемой проблеме. Метод контент-анализа способствовал выявлению ключевых тем и тенденций в современных исследованиях цифровой педагогики. Обобщение педагогического опыта включало анализ практических кейсов применения цифровых инструментов в образовательном процессе.

Анализ исследований в области цифровой педагогики позволяют констатировать, что эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от уровня сформированности цифровых компетенций педагога. В рамках проведенного анализа можно выделить четыре ключевых направления, которые требуют детального рассмотрения, а именно: техническая грамотность, цифровая дидактика, взаимодействие в цифровой среде и цифровая безопасность.

Техническая грамотность и владение цифровыми инструментами

В контексте стремительной цифровизации образования техническая грамотность преподавателя перестаёт быть дополнительным навыком, превращаясь в фундаментальное профессиональное требование. Техническая составляющая цифровых компетенций образует тот необходимый базис, без которого невозможно эффективное функционирование педагога в цифровой образовательной среде. При этом важно подчеркнуть, что современное понимание технической грамотности выходит далеко за рамки элементарного владения компьютером и включает в себя целый комплекс взаимосвязанных аспектов.

Прежде всего, следует отметить необходимость уверенного владения специализированными платформами дистанционного обучения (LMS). Исследования Suzer и Kos (2024) демонстрируют, что педагоги, свободно ориентирующиеся в функционале таких систем как Moodle, способны создавать значительно более структурированные и методически выверенные курсы [5]. Как показывает практика, именно недостаточное знание возможностей LMS часто становится основным препятствием для реализации полноценного дистанционного обучения. Примечательно, что по данным Haşlamani et al. (2024), даже молодые преподаватели, считающиеся «цифровыми аборигенами», далеко не всегда обладают профессиональными навыками работы с образовательными платформами, ограничиваясь базовыми функциями [1].

Особого внимания заслуживает вопрос владения инструментами видеоконференцсвязи. Пандемийный опыт наглядно показал, что простое умение запустить Zoom или Microsoft Teams недостаточно для проведения качественного онлайн-занятия. Как отмечает Грязнов (2021), профессиональное использование этих платформ предполагает знание методик организации групповой работы в виртуальных комнатах, умение грамотно использовать функции интерактивной доски, а также навыки интеграции дополнительных образовательных приложений [7]. При этом, как свидетельствуют данные Петряковой et al. (2021), лишь небольшой процент преподавателей российских вузов систематически используют расширенный функционал видеоконференций, что существенно ограничивает дидактические возможности дистанционного обучения [13].

Не менее важным аспектом технической грамотности является компетентное использование облачных технологий. Современный педагог должен свободно ориентироваться в Google Workspace или Microsoft 365, понимать принципы совместного редактирования документов, уметь организовать облачное хранилище учебных материалов. Именно облачные технологии позволяют создать подлинно интерактивную образовательную среду, где все участники процесса могут в реальном времени работать с контентом.

Особую сложность представляет проблема постоянного обновления технических навыков. По сей день справедливо наблюдение Бегимкулова (2006), что скорость появления новых образовательных технологий создает ситуацию «перманентного обучения» для преподавателей [6]. В этой связи принципиально важным становится развитие способности к самостоятельному освоению новых цифровых инструментов, что, бесспорно, должно стать неотъемлемой частью профессиональной культуры современного педагога.

Таким образом, техническая грамотность преподавателя высшей школы представляет собой сложный, многокомпонентный конструкт, требующий системного формирования и постоянного совершенствования. При этом важно подчеркнуть, что технические навыки должны органично интегрироваться с методическими и коммуникативными компетенциями, образуя целостную систему профессионального мастерства цифрового педагога.

Цифровая дидактика и методика онлайн-обучения

Современная цифровая дидактика представляет собой принципиально новую область педагогического знания, формирующуюся на стыке традиционных дидактических принципов и инновационных образовательных технологий. Переход к онлайн-обучению требует не просто механического переноса существующих методик в цифровую среду, а глубокого переосмысления всего арсенала педагогических средств и методов.

Фундаментальное отличие цифровой дидактики от традиционной заключается в пересмотре классической триады «преподавание-учение-содержание» в условиях виртуальной образовательной среды. Maghfiroh с

соавторами (2024) выделяют три ключевых принципа, лежащих в основе современной цифровой дидактики. Принцип интерактивности предполагает переход от пассивного восприятия информации к активному взаимодействию с контентом, что требует разработки специальных форм и методов организации учебной деятельности. Принцип персонализации раскрывает возможность создания индивидуальных образовательных траекторий благодаря цифровым технологиям сбора и анализа данных об учебной деятельности. Принцип сетевой организации отражает формирование распределенного образовательного пространства, выходящего за рамки традиционного учебного заведения [3].

Практическая реализация этих принципов требует разработки специфических методических подходов. Как показано в исследованиях Kiryakova и Kozhuharova (2024), эффективное онлайн-обучение строится на методических основаниях, включающих модульное структурирование содержания, гибкую систему оценивания и применение интерактивных методов обучения[2]. Модульное структурирование предполагает разбику учебного материала на автономные, логически завершённые блоки, сопровождаемые системой интерактивных заданий. Этот подход, по данным Петряковой и коллег (2021), повышает усвояемость материала по сравнению с традиционным линейным изложением. Гибкая система оценивания сочетает автоматизированное тестирование, экспертную оценку и взаимное оценивание (peer assessment) [13]. Как отмечает Грязнов (2021), цифровая среда открывает новые возможности для реализации формирующего оценивания, позволяющего оперативно корректировать учебный процесс [7]. Интерактивные методы обучения, включающие кейс-методы, геймификацию и виртуальные лабораторные работы повышают мотивацию студентов.

Особого внимания заслуживает вопрос разработки цифрового образовательного контента. Как считают Кукьян и Фотина (2012), создание эффективных учебных материалов для онлайн-среды требует учёта целого ряда специфических факторов [10]. Мультимедийность предполагает рациональное сочетание текста, графики, аудио и видео материалов. При этом избыточное увлечение мультимедийными элементами может привести к когнитивной перегрузке обучающихся. Непрерывная обратная связь требует встроенной системы проверки и коррекции знаний на каждом этапе изучения материала. Адаптивность обеспечивает возможность вариативного представления контента в зависимости от уровня подготовки и индивидуальных особенностей обучающихся.

Можно выделить несколько перспективных направлений развития цифровой дидактики. Искусственный интеллект в образовании открывает возможности для разработки адаптивных обучающих систем, способных анализировать прогресс студента и автоматически подбирать оптимальные учебные материалы. Иммерсивные технологии, включая VR/AR, позволяют создавать эффект присутствия и организовывать практико-ориентированное обучение. Микрообучение, предполагающее дробление учебного контента на небольшие

смысловые блоки, становится особенно актуальным в условиях дефицита времени у современных обучающихся.

Цифровая дидактика продолжает активно развиваться, предлагая новые ответы на вызовы современного образования. Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку комплексных методических систем, органично сочетающих достижения традиционной педагогики с возможностями цифровых технологий. Особую актуальность приобретает задача подготовки педагогических кадров, способных не только использовать готовые цифровые решения, но и творчески разрабатывать собственные методические подходы к онлайн-обучению.

Организация взаимодействия и мотивации в цифровой среде

Традиционные модели коммуникации «преподаватель-студент» претерпевают существенную трансформацию в условиях дистанционного формата, что подтверждается данными Kiryakova и Kozhuharova (2024), согласно которым эффективность образовательного процесса в цифровой среде зависит от качества организованного взаимодействия между всеми участниками [2].

Центральной проблемой организации взаимодействия в цифровой среде становится преодоление коммуникативных барьеров, вызванных опосредованным характером общения. Цифровая коммуникация лишена значительной части невербальных сигналов, что существенно обедняет процесс педагогического взаимодействия. Для компенсации этого дефицита исследователи предлагают использовать комплекс стратегий, включающих: регулярные синхронные сессии с обязательным видеоконтактированием, организацию малых дискуссионных групп в режиме реального времени, а также внедрение системы оперативной обратной связи. Особое значение приобретает формирование цифрового этикета – системы правил и норм поведения в виртуальной образовательной среде.

Мотивационная составляющая цифрового обучения представляет собой отдельную исследовательскую проблему. Maghfiroh и коллеги (2024) выделяют три ключевых фактора, влияющих на уровень мотивации в цифровой среде: степень интерактивности учебных материалов, качество педагогического сопровождения и возможности саморегуляции учебного процесса. Исследования Suzer и Kos (2024) показывают, что применение геймифицированных элементов в цифровых курсах повышает учебную мотивацию, при этом наиболее эффективными оказываются системы балльно-рейтинговой оценки, визуализация прогресса и элементы соревновательности. Однако, как предупреждает Грязнов (2021), чрезмерное увлечение игровыми механиками может привести к подмене учебных целей игровыми достижениями, что требует тщательного педагогического балансирования [7].

Особую сложность представляет поддержание групповой динамики в цифровых учебных коллективах. Кукьян и Фотина (2012) подчеркивают, что традиционные методы формирования учебного коллектива плохо переносятся в цифровую среду [10], требуя разработки специальных технологий «виртуального

тимбилдинга». Эффективными практиками в этом направлении становятся организация совместных проектов с распределением ролей, проведение виртуальных мастер-классов с элементами peer-to-peer обучения, создание условий для неформального общения в цифровом пространстве.

Важнейшим аспектом организации взаимодействия в цифровой среде становится разработка системы многоуровневой обратной связи. Наркабилова (2024) предлагает модель «трехконтурной» обратной связи, включающей: автоматизированную оценку выполнения заданий (первый контур), экспертные комментарии преподавателя (второй контур) и взаимное рецензирование работ студентов (третий контур) [12]. Как показывают исследования, такая система не только повышает качество усвоения материала, но и способствует формированию сообщества обучающихся.

Перспективным направлением развития цифрового взаимодействия становится использование технологий искусственного интеллекта. Интеллектуальные системы сопровождения обучения позволяют персонализировать образовательную траекторию, адаптивно подбирать уровень сложности заданий и своевременно выявлять проблемы в усвоении материала. Однако, как отмечает Исмадияров с коллегами (2024), внедрение ИИ-технологий требует тщательной педагогической экспертизы и сохранения гуманитарной составляющей образовательного процесса [9].

Следовательно, организация эффективного взаимодействия и поддержание устойчивой мотивации в цифровой образовательной среде требуют комплексного подхода, сочетающего технологические решения с глубоким пониманием психолого-педагогических закономерностей цифрового обучения. Как показывает анализ современных исследований, успешность этого процесса определяется тремя ключевыми факторами: качеством педагогического проектирования цифровых курсов, уровнем цифровой компетентности преподавателей и степенью вовлеченности всех участников образовательного процесса.

Цифровая этика и безопасность

В условиях стремительной цифровой трансформации образования особую актуальность приобретают вопросы цифровой этики и безопасности. Дистанционное обучение, ставшее неотъемлемой частью образовательного процесса, требует от педагогов осознанного подхода к этическим и безопасностным аспектам цифровой среды.

Цифровая этика в дистанционном обучении охватывает широкий спектр вопросов: от уважения авторских прав и конфиденциальности данных до предотвращения кибербуллинга и манипуляций в онлайн-среде. Европейская рамка цифровых компетенций педагогов DigCompEdu подчеркивает необходимость формирования у преподавателей навыков ответственного использования цифровых технологий, включая соблюдение этических норм и защиту персональных данных учащихся [4]. Исследования Suzer и Кос подтверждают, что уровень цифровой

компетентности педагогов напрямую влияет на их способность создавать безопасную и этичную образовательную среду [5]. Maghfiroh et al. отмечают, что оценка цифровой компетентности и готовности к преподаванию в 21 веке должна включать компоненты, связанные с безопасностью и этикой цифрового взаимодействия [3].

Безопасность в дистанционном обучении также является критически важным аспектом. Педагоги должны быть готовы к вызовам, связанным с киберугрозами, такими как утечки данных, фишинг и несанкционированный доступ к учебным материалам.

Опыт внедрения информационных технологий в педагогическое образование демонстрирует, что непрерывное обучение и повышение квалификации педагогов в области цифровой безопасности являются ключевыми факторами успеха.

Таким образом, цифровая этика и безопасность в дистанционном обучении представляют собой комплексную проблему, требующую системного подхода. Формирование соответствующих компетенций у педагогов, разработка нормативных документов и внедрение лучших международных практик являются необходимыми условиями для создания устойчивой и безопасной цифровой образовательной среды.

Цифровые компетенции педагогов в контексте европейской рамки DigCompEdu

Современные требования к профессиональной подготовке педагогов в условиях цифровой трансформации образования находят своё отражение в разработанной Европейской комиссией рамке цифровых компетенций преподавателей DigCompEdu (European Framework for the Digital Competence of Educators). DigCompEdu структурирует цифровые компетенции педагогов по шести основным направлениям: профессиональная деятельность (организация образовательного процесса и профессиональная коммуникация), работа с цифровыми ресурсами (создание, адаптация и обмен образовательным контентом), преподавание и обучение (методики организации цифрового обучения), оценивание (использование цифровых инструментов для мониторинга учебных достижений), расширение возможностей обучающихся (персонализация образовательных траекторий), а также развитие цифровых навыков учащихся (формирование цифровой грамотности, включая вопросы безопасности и этики) (Joint Research Centre, 2023).

Особого внимания заслуживает детализация уровней владения цифровыми компетенциями (от A1 до C2), позволяющая педагогам осуществлять самооценку и планировать индивидуальную траекторию профессионального развития. Так, уровень A1 предполагает базовое владение цифровыми инструментами, тогда как уровень C2 характеризуется способностью к инновационному проектированию цифровой образовательной среды и трансформации педагогической практики (Joint Research Centre, 2023).

Следует отметить, что рамка DigCompEdu, являясь эталонным документом для европейских стран, находит своё применение и в других регионах, включая постсоветское пространство. Однако её практическая реализация требует адаптации с учётом национальных особенностей системы образования и уровня цифровизации.

Проведенное исследование позволило систематизировать ключевые аспекты цифровых компетенций педагога в условиях дистанционного обучения, выделив четыре основных направления: техническую грамотность, цифровую дидактику, организацию взаимодействия в цифровой среде, а также вопросы цифровой этики и безопасности. Анализ современных исследований и международных стандартов, таких как DigCompEdu, подтвердил, что эффективность дистанционного обучения напрямую зависит от уровня сформированности этих компетенций у преподавателей.

Техническая грамотность, включающая владение LMS-платформами, инструментами видеоконференцсвязи и облачными технологиями, составляет основу цифровой работы педагога. Однако, как показал обзор, даже «цифровые аборигены» среди преподавателей не всегда обладают достаточными навыками для полноценного использования этих инструментов. Цифровая дидактика требует переосмысления традиционных методик, акцентируя внимание на интерактивности, персонализации и адаптивности учебного контента. При этом поддержание мотивации и групповой динамики в виртуальной среде остается одной из наиболее сложных задач, требующих разработки новых педагогических стратегий.

Особую значимость приобретают вопросы цифровой этики и безопасности, включая защиту персональных данных, соблюдение авторских прав и противодействие киберугрозам. Европейская рамка DigCompEdu служит важным ориентиром для оценки и развития цифровых компетенций педагогов, однако ее адаптация к национальным образовательным контекстам остается актуальной проблемой.

В перспективе дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку практических механизмов формирования цифровых компетенций педагогов, включая программы повышения квалификации, методические рекомендации по проектированию онлайн-курсов и внедрение инновационных технологий, таких как искусственный интеллект и VR/AR. Только комплексный подход, сочетающий технологическое оснащение с методической и психолого-педагогической подготовкой преподавателей, позволит обеспечить высокое качество дистанционного образования в условиях цифровой трансформации.

Подводя итоги, отметим, цифровые компетенции педагога становятся неотъемлемым элементом его профессиональной деятельности, определяющим успешность образовательного процесса в дистанционном формате. Их развитие требует как системной поддержки со стороны образовательных учреждений, так и

личной заинтересованности преподавателей в непрерывном совершенствовании своих навыков.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Haşlamam T., Atman Uslu N., Mumcu F. Development and in-depth investigation of pre-service teachers' digital competencies based on DigCompEdu: a case study //Quality & Quantity. – 2024. – Т. 58. – №. 1. – С. 961-986.
2. Kiryakova G., Kozhuharova D. The digital competences necessary for the successful pedagogical practice of teachers in the digital age //Education Sciences. – 2024. – Т. 14. – №. 5. – С. 507.
3. Maghfiroh A. et al. Future-ready educators: assessing digital competence and teaching preparedness among prospective teachers in the 21st century //Indonesian Journal on Learning and Advanced Education (IJOLAE). – 2024. – С. 47-61.
4. Redecker C. et al. European framework for the digital competence of educators: DigCompEdu. – 2017.
5. Suzer E., Koc M. Teachers' digital competency level according to various variables: A study based on the European DigCompEdu framework in a large Turkish city //Education and Information Technologies. – 2024. – С. 1-27.
6. Бегимкулов У. Ш. Из опыта внедрения информационных технологий в непрерывное педагогическое образование //Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. – 2004. – Т. 1. – С. 30-34.
7. Грязнов С. А. Цифровая компетентность преподавателя //Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2021. – Т. 10. – №. 2 (35). – С. 79-81.
8. Закирова Н. Направления развития образования и рынка труда: профессионализм и цифровые компетенции //Наука 21 века: общество и цифровизация. – 2021. – Т. 1. – №. 01. – С. 21-24.
9. Исмадияров Я.У. и др. Анализ передового международного опыта интеллектуальной мобильности в современных условиях интернационализации и цифровой трансформации высшего образования //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 10. – С. 394-399.
10. Кукьян В. Н., Фотина О. В. Актуальные проблемы дистанционного образования //Открытое и дистанционное образование. – 2012. – №. 4. – С. 86-89.
11. Мезенцева Д. А. и др. К вопросу о цифровой компетенции преподавателя //Высшее образование в России. – 2020. – №. 11. – С. 88-97.
12. Наркабилова Г. П. Использование международного опыта цифровой педагогики в системе образования республики Узбекистан //Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. Special Issue 41. – С. 218-221.
13. Петрякова С. В. и др. Цифровые компетенции преподавателей учебных заведений //Образование и право. – 2021. – №. 3. – С. 343-346.

14. Фотина О. В. Дистанционное обучение в контексте цифровой трансформации образования // Белорусско-Узбекский научно-методический журнал. - 2025. - № 1. - С. 200-204.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Fotina Oksana Vladimirovna**, Xalqaro aloqalar markazi direktori, Chet tillari kafedrasida katta o'qituvchisi, Akademik D.N. Pranishnikov nomidagi Perm davlat agrotexnologiyalar universiteti (Perm shahri, Rossiya); Gumanitar fanlar va xalqaro munosabatlar kafedrasida mustaqil izlanuvchisi, Texnologiyalar va innovatsion boshqaruv instituti (Kulob shahri, Tojikiston), [**Фотина Оксана Владимировна**, Директор Центра международных связей, старший преподаватель кафедры иностранных языков Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова. (г. Пермь, Россия); Соискатель кафедры гуманитарных наук и международных отношений Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Куляб (г. Куляб, Таджикистан)], [**Fotina Oksana Vladimirovna**, Director of the Center for International Relations, Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, Perm State Agro-Technological University named after Academician D.N. Pryanishnikov. (Perm, Russia); Postgraduate Researcher, Department of Humanities and International Relations Institute of Technology and Innovation Management (Kulob, Tajikistan)].

Email: oksanafotina@gmail.com

+79082674981